

**AJRATILGAN TO‘LDIRUVCHILARNING GRAMMATIK VA SEMANTIK XUSUSIYATLARI
(nemis tili materiali asosida)**

Mambetniyazova A.,

PhD, dotsent, Qoraqalpoq davlat universiteti,

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17712247>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ajratilgan to‘ldiruvchilar sintaktik va semantik jihatdan tahlil qilinadi. Asosiy e‘tibor ajratilgan to‘ldiruvchilarning grammatik shakli, gapdagi joylashuvi, asosiy to‘ldiruvchilar bilan o‘zaro munosabati hamda intonatsion ajraluvchanligiga qaratiladi. Misollar nemis tili materiali asosida tahlil qilinib, ajratilgan to‘ldiruvchilarning semantik kengaytiruvchilik roli, grammatik moslashuvi va izohlovchi vazifasi yoritiladi. Tadqiqot natijalari ajratilgan to‘ldiruvchilarning til strukturasiidagi o‘ziga xosligini aniqlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: ajratilgan to‘ldiruvchi, to‘ldiruvchi, grammatik boshqaruv, semantik ekvivalent, intonatsion ajraluvchanlik, nemis tili sintaksisi, appozitsiya, valentlik.

Аннотация. В данной статье выделенные дополнения анализируются синтаксически и семантически. Основное внимание уделяется грамматической форме выделенных дополнений, их расположению в предложении, их взаимодействию с основными дополнениями и интонационной различимости. Примеры анализируются на материале немецкого языка, освещается семантическая расширяющая роль, грамматическая адаптация и объясняющая функция выделенных дополнений. Результаты исследования служат для определения специфики выделенных дополнений в структуре языка.

Ключевые слова: обособленное дополнение, дополнение, грамматическое управление, семантический эквивалент, интонационная разборчивость, синтаксис немецкого языка, аппозиция, валентность.

Abstract. In this article, the isolated objects are analyzed syntactically and semantically. The main attention is paid to the grammatical form of the highlighted objects, their location in the sentence, their relationship with the main objects, and their intonational separation. Examples are analyzed based on German language material, and the semantic expanding role, grammatical adaptation, and explanatory function of the isolated objects are highlighted. The research results serve to determine the specifics of isolated objects in the structure of the language.

Keywords: detached complement, complement, grammatical control, semantic equivalent, intonational detachment, German syntax, apposition, valency.

Ajratilgan to‘ldiruvchilar (nem. *abgesonderte Objekte*) gap tuzilishida o‘ziga xos **intonasiyaviy, grammatik** hamda **semantik** xususiyatlarga ega bo‘lib, ular asosiy gap tarkibidagi odatiy to‘ldiruvchilardan farqlanadi. Ushbu maqolada ajratilgan to‘ldiruvchilarning **strukturaviy, funksional** va **intonatsion** belgilar asosida asosiy to‘ldiruvchilardan ajralib turuvchi jihatlari ilmiy asosda tahlil qilinadi.

1. Semantik farqlanishi

Ajratilgan to‘ldiruvchilar, odatiy to‘ldiruvchilardan farqli o‘laroq, gapning asosiy semantik mazmunini kengaytirish, aniqlashtirish yoki chuqurlashtirish funksiyasini bajaradi.

Ular ko‘pincha asosiy to‘ldiruvchining sinonimik yoki tavsiflovchi shaklda berilgan **semantik ekvivalenti** sifatida keladi. Bu holatda ajratilgan bo‘laklar predmetning mazmuniy xususiyatlarini aniqlashtirib, gapning semantik aniqligini oshiradi.

Misollar:

- *Er liebte ihr freimütiges Wesen, ihren Takt, ihre Unbekümmtheit und besonders ihr erfrischendes Lachen.*
- *Am Abend lernten sie Frau Roon kennen, eine kleine Frau mit sanften Gesichtszügen.*

Bu misollarda ajratilgan to‘ldiruvchilar asosiy otga (masalan, *Frau Roon*) nisbatan aniqlovchi va izohlovchi rol o‘ynab, gapning semantik kontekstini boyitmoqda.

2. Grammatik munosabatlar

Ajratilgan to‘ldiruvchilar gapning asosiy sintaktik komponentlari – ega va kesim bilan grammatik aloqaga kirishadi. Ular grammatik jihatdan to‘ldiruvchining ekvivalenti bo‘lib, to‘ldiruvchining o‘rnini ma’lum bir sinonimik ifoda bilan kengaytiradi. Bunday bo‘laklar ko‘pincha oldingi to‘ldiruvchidan keyin joylashadi va unga grammatik jihatdan mos keladi.

Misollar:

- *Sie waren mit Gustav, ihrem Mann, und ihren Brüdern im Krieg gewesen...*
- *Er sprach ... zu dem blonden, feinen Jehan, seinem Liebling.*

Ikkinchi misolda *seinem Liebling* — bu *dem blonden, feinen Jehan* to‘ldiruvchisiga semantik jihatdan ekvivalent bo‘lib, kesim *sprechen + zu D.* boshqaruvida to‘g‘ridan-to‘g‘ri qatnashmoqda.

3. Joylashuv va sintaktik pozitsiyasi

Ajratilgan to‘ldiruvchilar doimo **ular tegishli bo‘lgan asosiy so‘zdan so‘ng** keladi. Ular gapda **izohlovchi, aniqlovchi** rolni bajaradi va struktura jihatidan **appozitiv** (izohli) birliklarga o‘xshashlik kasb etadi. Bu o‘ziga xos pozitsion xususiyat ularni oddiy to‘ldiruvchilardan ajratadi.

4. Intonasiyaviy belgilari

Ajratilgan to‘ldiruvchilar alohida **intonatsion segment** sifatida talaffuz qilinadi. Ular odatda **pauza, logik urg‘u, ritm** orqali asosiy gap tarkibidan ajraladi. Bu ularning gapdagi boshqa bo‘laklardan farqli tarzda talaffuz qilinishini ta’minlaydi.

Asosiy to‘ldiruvchilar bunday intonatsion belgilarga ega bo‘lmaydi, ajratilgan bo‘lak esa aynan talaffuzdagi bu o‘zgarishlar orqali ham sintaktik jihatdan mustaqil komponent sifatida tan olinadi.

Ajratilgan to‘ldiruvchilar o‘zlariga xos intonatsiyalari hamda grammatik formalari bilan ham asosiy gap tarkibidagi to‘ldiruvchidan farqlanadi. Mazkur farqalanish usullarini qo‘yidagicha belgilab o‘tamiz:

1. To‘ldiruvchilar asosiy gap mazmunini to‘liqtirish funksiyasini o‘z zimmasiga oladi, ya’ni to‘ldiruvchili ajratilgan bo‘laklar esa ushbu gapning semantik ma’nosini

to‘liqtirib kelayotgan to‘ldiruvchining ma’no mohiyatini teranlashtirib qolmay, shu bo‘lakni tavnologik tarzda boshqa so‘zlar bilan keng bayon etilishiga, ular yordamida asosiy gap bo‘lagidagi to‘ldiruvchining predmetni aniqlab, to‘liqtiradi.

Мисоллар:

1. Er liebte ihr freimütiges Wesen, ihren Takt, ihre Unbekümmerheit und besonders ihr erfrischendes Lachen (8, 181).

2. Am Abend lernten sie Frau Roon kennen, eine kleine Frau mit sanften Gesichtszügen (7, 501).

Demak, asosiy gap tarkibidagi to‘ldiruvchi oddiy gap ma’nosini, ajratilgan to‘ldiruvchili bo‘laklar esa usha gap ma’nosini to‘liqtirayotgan bo‘lakga ekvivalent bo‘lib, ularni ma’no va grammatik jihatdan to‘ldiruvchining o‘rnini boshqa so‘zlar bilan kengaytib keladigan bo‘lakdir.

2. Ajratilgan bo‘laklar gap tarkibidagi ajratilmagan asosiy to‘ldiruvchilardan o‘zlarining grammatik xususiyatlari bilan farqlanadi. Ajratilgan to‘ldiruvchilarning ma’no-funksiyasi boshqacha bo‘lib, ular asosiy gap tarkibidagi ega va kesimning mazmunini to‘liqtirib, gap mazmunini konkretlashtiradi va to‘ldiruvchi funksiyasida kelayotgan bo‘lakning ekvivalenti sifatida, ega va kesim bilan ma’lum gap bo‘lagidagi asosiy to‘ldiruvchi kabi grammatik aloqaga kirishadi.

Мисол:

3. Sie waren mit Gustav, ihrem Mann, und ihren Brüdern im Krieg gewesen und vorher in derselben Fabrik (10, 59).

4. Sie durften ein Volk mit solchen ungeheuren Kräften, solchen Chemikern, Physikern, Chirurgen, Philosophen, Musikern und Dichtern, nicht wie ein Balkanvolk behandeln und in seinen engen Grenzen verkümmern lassen (8, 249).

Misoldagi to‘ldiruvchining ega va kesim bilan munosabatga kira olishini quyidagicha ko‘rsatish mumkin.

Мисол:

5. Er sprach, scherzend, grimmig, anfeuernd, zynisch, zu dem einen, dem blonden, feinen Jehan, seinem Liebling (3, 145).

Misolda gapning kesimi **sprechen +zu D.** predlogi bilan boshqarilib kelgan, ma’lum gap komponentidagi Er **sprach ... zu dem blonden, feinen Jehan** to‘ldiruvchisi bilan ma’no jihatidan to‘liqtirilib kelingan bo‘lsa, ajratilgan bo‘lak sifatida ifodalanilayotgan **seinem Liebling** so‘z birikmasi **dem einen, dem blonden, feinen Jehan** so‘z bo‘laklariga ekvivalent bo‘lib asosiy bo‘lakning ma’nosini konkretlashtirmoqda va shu bilan bir qatorda **sprechen +zu D.** kesimning boshqarilishini talab qilmoqda.

1. Ajratilgan to‘ldiruvchilarning o‘ziga xos xususiyatlaridan- bu ular doim o‘zlari ma’nosini to‘liqtirib kelayotgan so‘zdan so‘ng qo‘llanadi.

2. Ajratilgan bo‘laklar gap tarkibida o‘ziga xos ajratuvchi intonatsiyaga ega bo‘lib, logik urg‘u, ritm va pauza bilan ajralgan bo‘ladi. Bu asosiy gap tarkibidagi to‘ldiruvchida bunaqa intonatsion o‘zgarishlar kuzatilmaydi.

Ajratilgan to‘ldiruvchili bo‘lak yordamida ma’no-mohiyati tasvirlanib kelayotgan ma’lum bo‘lakni aniqlashtirib, to‘liqtiruvchisidir. Ajratilgan to‘ldiruvchilar asosiy gap tarkibidagi to‘ldiruvchining ma’nosini aniq tushuntirib keladigan gap bo‘lagidir. SHuning uchun ham ajratilgan to‘ldiruvchilar o‘ziga xos funktsiyadagi gap bo‘lagi sifatida, o‘zining semantikasiga, grammatik xususiyatlariga va tashqi ifodasiga ega bo‘ladi.

Ajratilgan to‘ldiruvchilar o‘zining **semantik aniqlashtiruvchilik, grammatik moslashuvchanlik, pozitsion barqarorlik** va **intonatsion ajraluvchanlik** kabi xususiyatlari bilan asosiy to‘ldiruvchilardan ajralib turadi. Ular gap mazmunini boyitish, aniqlashtirish va tavsiflashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Tilshunoslikda bu turdagi birliklarning o‘rganilishi, ayniqsa, matn semantikasi, sintaksis va tarjimashunoslik kontekstida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Винокур, Г. О. *О функциях синтаксиса и о типах синтаксических отношений в современном русском языке.* – М.: Наука, 1972.
2. Vinogradov, V. V. *Russkiy yazyk. Grammaticheskoe uchenie o slove.* – М.: Nauka, 1972.
3. Helbig, G., Buscha, J. *Lehrbuch der deutschen Grammatik.* – Leipzig: Enzyklopädie, 1996.
4. Engel, U. *Deutsche Grammatik.* – Heidelberg: Julius Groos Verlag, 1994.
5. Trask, R. L. *Key Concepts in Language and Linguistics.* – Routledge, 1999.
6. Турсунов, У. *Zamonaviy o‘zbek tilining sintaksisi.* – Toshkent: Fan, 2008.
7. Назаров, А. *So‘z birikmalari va gap turlari.* – Toshkent: O‘qituvchi, 1995.
8. Томанов, М. *Қиёсий тилишунослик ва умумий тил назарияси асослари.* – Тошкент: Университет, 2007.